

komstige ontwikkeling van ons spoorwegbedrijf ontwikkeld. De taal zal hoofdzakelijk zijn het onderhouden van een frequenten en snellen dienst voor massavervoer van personen tusschen een beperkt aantal punten met sterke reizigersconcentratie. In feite gebeurt dit op de geëlectriceerde lijnen in het Westen des lands.

B b VII 2

Algemeene Nederlandsche Verkeersfederatie December 1940

BOEKENREPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Weiswange, Max. Der Betriebswirt in der Prüfung. Leipzig, 1940.

III. LEER VAN DE INRICHTING

Bind, L. T. A. van den. De leer van balans en winstrekening. Leiden, 1940.

Groszhennig, Hans. Die Sparbuchführung nach dem Lochkartenverfahren. Dargestellt am Organisationsbeispiel der Frankfurter Sparkasse von 1822. Frankfurt, 1940.

Rechnungswesen, das Neuzeitliche, ein Handbuch für Buchführung, Betriebsabrechnung und Kostenrechnung. Hrsg. Julius Greifzu. Hamburg, 1940.

Starreveld, R. W. Sorteeren en selecteeren. Deel I. Den Helder, 1941.

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Hintner, Otto. Praxis der Wirtschaftsprüfung. Einführung in Wesen und Technik der kaufmännischen Revision. Stuttgart, 1940.

Karoli, Richard. Bilanzprüfung und Prüfungsergebnis (Bestätigungsvermerk und Prüfungsbericht). Leipzig, 1940.

Lenz, Walter. Die steuerliche Betriebsprüfung. Berlin, 1940.

Weiswange, Max. Der Betriebswirt in der Prüfung. Leipzig, 1940.

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

I. ALGEMEEN

Wirtschaftslenkung und Betriebswirtschaftslehre. Festschrift zum 60. Geburtstag von Ernst Walb. Gewidmet von Freunden und Schülern. Leipzig, 1940.

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Bind, L. T. A. van den. De leer van balans en winstrekening. Leiden, 1940.

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Kliemann, Horst. Der gerechte Ladenpreis. Ueberlegungen zur Berechnung des Ladenpreises im Buchhandel. Stuttgart, 1940.

Kruse, Alfred. Preisstop und Produktionskosten. Ein akademischer Vortrag. Jena, 1940.

Moeller, Hans. Kalkulation, Absatzpolitik und Preisbildung. Die Lehre von der Absatzpolitik aus preistheoretischer und betriebswirtschaftlicher Grundlage. Berlin, 1941.

Rechnungswesen, das Neuzeitliche, ein Handbuch für Buchführung, Betriebsabrechnung und Kostenrechnung. Hrsg. Julius Greifzu. Hamburg, 1940.

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Hesse, Harald. Die Industrie-Obligation. Wesen, Formen, Kursbildung mit zahlreichen Schaubildern und Tabellen. Berlin, 1940.

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Gogh, V. W. van. Iets over het verband tusschen het vervoer en de inrichting van fabrieksbedrijven. Purmerend, 1940.

- Hahn, Ernst.* Die Budgetrechnung im Kreditbankwesen. Würzburg—Aumühle, 1940.
- Jong, A. J. de.* Verpakken maar hoe? Purmerend, 1940.
- Louwerse, J. M.* De voorlichting van toezichhoudend personeel op het gebied der wetenschappelijke bedrijfsvoering. Purmerend, 1940.
- Merten, Heinz.* Betriebskontrolle von Einzelhandelsbetrieben durch Gemeinschaftsarbeit. Würzburg, 1940.
- Moeller, Hans.* Kalkulation, Absatzpolitik und Preisbildung. Die Lehre von der Absatzpolitik aus preistheoretischer und betriebswirtschaftlicher Grundlage. Berlin, 1941.
- Prinzhorn, Fritz.* Die deutschen Einheits-Abc-Regeln. Leipzig, 1940.
- Schmid, Otto.* Gegenstand und Aufgaben der Marktforschung. Bühl, 1940.
- Wirtschaftslenkung* und Betriebswirtschaftslehre. Festschrift zum 60. Geburtstag von Ernst Walb. Gewidmet von Freunden und Schülern. Leipzig, 1940.

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

V. INDUSTRIE

- Gogh, V. W. van.* Iets over het verband tusschen het vervoer en de inrichting van fabrieksbedrijven. Purmerend, 1940.
- Hesse, Harald.* Die Industrie-Obligation. Wesen, Formen, Kursbildung mit zahlreichen Schaubildern und Tabellen. Berlin, 1940.

VI. HANDEL

- Nieuwohner, Emil.* Kommissionsbuchhändlerische Arbeit am Buch und Zeitschrift. Stuttgart, 1940.
- Kliemann, Horst.* Der gerechte Ladenpreis. Ueberlegungen zur Berechnung des Ladenpreises im Buchhandel. Stuttgart, 1940.
- Merten, Heinz.* Betriebskontrolle von Einzelhandelsbetrieben durch Gemeinschaftsarbeit. Würzburg, 1940.

X. FINANCIERINGSINSTELLINGEN

- Groszhennig, Hans.* Die Sparbuchführung nach dem Lochkartenverfahren. Dargestellt am Organisationsbeispiel der Frankfurter Sparkasse von 1822. Frankfurt, 1940.
- Hahn, Ernst.* Die Budgetrechnung im Kreditbankwesen. Würzburg—Aumühle, 1940.

INTERNATIONAAL BELASTING DOCUMENTATIE BUREAU

In het jaarverslag over 1940 van de Stichting „Internationaal Belasting Documentatie Bureau”, gevestigd te Amsterdam wordt o.a. melding gemaakt van de aanwinsten voor de bibliotheek. Uit de bij het jaarverslag gevoegde lijst blijkt, dat de bibliotheek werd verrijkt met uitgaven betreffende wetgeving, rechtspraak en commentaren, behalve van de voornaamste Europeesche landen, met die van de Vereenigde Staten van Noord-Amerika en van een aantal Zuid-Amerikaansche Staten.

Eenige uitgevers en schrijvers stonden gratis een exemplaar van belangrijke werken aan het Bureau af.

Van de verschillende tijdschriften, welke het Bureau ontvangt, komen de meeste thans weder regelmatig aan.

In het geheel worden in 1940 over onderdeelen van het belastingrecht in 36 verschillende landen 82 inlichtingen verstrekt. De gestelde vragen betroffen vooral de vennootschaps- en winstbelasting in de verschillende landen, terwijl ook over inkomstenbelasting en successierecht een aantal inlichtingen werd gegeven.

Van de bibliotheek werd ook gebruik gemaakt door studenten en afgestudeerden werkend voor hun proefschrift.